

T1-10

PUBLICACIONES EN SCOPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”, ICA-PERÚ

Jorge Luis Magallanes, Carlos Ricardo Córdova Salas,
Timoteo Torres Pinchi, & Antonio Navarro Euribe

Facultad de Agronomía. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.
jorge.magallanes@unica.edu.pe

Objetivo: determinar las características de las publicaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) en la base de datos de Scopus. **Método:** el estudio se realizó en diciembre de 2022, mediante un análisis de los registros recuperados solo de la base de datos de Scopus desde el año 2019 hasta el 2022. Se analizó, las características como: el número total de publicaciones por año, área académica y por tipo de documento publicado, estimándose los valores en porcentaje (%). **Resultados:** el año donde la Universidad realizó mayor número de publicaciones de documentos fue en el año 2022 (36.42 %) y el menor número de publicaciones en el año 2019 (12.96%), el área académica donde se realizó más publicaciones fue en medicina con 57 documentos (35.19 %), seguido de farmacia y toxicología farmacéutica 22 documentos (13.58 %) y según el tipo de documento publicado, artículo 74.1% seguido de documentos de sesión con 11.1%. **Discusión:** el número total de publicaciones en la universidad en la base de datos Scopus son muy limitadas al igual que para las áreas académicas, lo cual no están permitiendo a la universidad una mayor visibilidad en el campo de la investigación. **Conclusión:** en los últimos años existe un incremento en el número de documentos publicados, por área académica y tipo de documento publicado.

Palabras clave: publicaciones, documentos, base de datos

Doi: 10.5281/zenodo.7977663

